

ANEMIYA HAQIDA QISQACHA

Inoyatova Sitora Shuhrat qizi

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat
Salomatligini Saqlash texnikumi 3 kurs 308-guruh talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada anemiya, ya'ni **kamqonlik** haqida ma'lumot keltirilgan bo'lib, anemiya turlari, sabablari, belgilari, anemiyaning xavf guruhiga to'xtab o'tilgan. Shuningdek, barchani qiynaydigan muammo bo'lgan anemiyaning oldini olish, kattalar va bolalarda anemiyani davolash haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: gemoglobin, eritrosit, migren, xolesterin, postgemorragik, gemolitik, vitamin B12

TAHLIL

Anemiya (yunoncha *anemia*; *an* «inkor» + *haima* — «qon»), **kamqonlik** — qonning birlik hajmida eritrositlar soni va ulardagi gemoglobin miqdorining kamayishi bilan kechadigan kasallik.

Anemiyaning kelib chiqishi sababiga ko'ra **bir necha xil turlari** mavjud:

Rang ko'rsatkichi bo'yicha:

Gipoxrom

- Temir tanqisligi anemiyasi;
- Talassemiya.

Normoxrom

- Gemolitik anemiya (qizil qon tanachalari nobud bo'lish darajasi ularning ishlab chiqarish tezligidan oshib ketganda);
- Gemorragik (qon ketish oqibatida);
- Aplastik anemiya;
- Eritropoetin ishlab chiqarishning kamayishi oqibatida rivojlangan kamqonlik.

Giperxrom

- Vitamin B₁₂ yetishmasligi;
- Foliy kislotasi yetishmasligi;

Og'irligiga ko'ra:

- **Yengil** — gemoglobin darajasi normadan past, biroq 90 g/l dan yuqori;
- **O'rtacha** — gemoglobin darajasi 90-70 g/l oralig'ida;
- **Og'ir** — gemoglobin darajasi 70 g/l dan kamroq.

Kinik kechishiga ko'ra:

- O'tkir
- Surunkali

SABABLARI

Kamqonlikning turiga qarab, etiologik omillar juda turlicha bo'lishi mumkin, jumladan;

- Ko'p qon yo'qotish
- Yangi qon hujayralari shakllanishi jarayonining buzilishi
- Vitaminlar yetishmasligi;
- Nomuntazam ovqatlanish;
- Boshdan o'tkazilgan otkir respirator infeksiyalar, bolalar infeksiyalari;
- Gelmint invaziyalari(gijja).

BELGILARI

- teri/shilliq pardalarning oqarishi;
- migren;
- charchoqning kuchayishi;
- quloqlarda shovqin;
- ovqatlanmay qo'yish;
- doimiy uyquchanlik;
- havo etishmasligi hissi;
- bosh aylanishi;
- tezlashgan yurak urishi;
- libidoning pasayishi, erkaklarda jinsiy kuchsizlik;
- hayz siklining buzilishi;
- yurak etishmovchiligi.

ANEMIYANING XAVF GURUHI

Ko'pincha past gemoglobin tashxis qilinadi:

- oshqozon-ichak trakti kasalliklari bo'lgan odamlar (onkologiya, gastrit, oshqozon va o'n ikki barmoqliichak yarasi, yo'g'on ichak/ingichka ichakdagi yallig'lanish jarayoni va boshqalar);
- yomon ovqatlanadigan odamlar, vegetarianlar;
- anemiyaning ma'lum bir turiga genetik moyilligi bo'lgan odamlar (kasallik ota-onadan bolaga yuqishi mumkin).

Temir tanqisligi o'n ikki barmoqli ichakning turli kasalliklari va ingichka ichakning boshlang'ich bo'limlari (enterit, o'smalar, ichakning ushbu sohasidagi jarrohlik aralashuvlardan keyingi holatlar) natijasida temirning so'rilishining pasayishi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Temir tashuvchisi bo'lgan qon oqsillari darajasining pasayishiga olib keladigan holatlar (nefrotik sindrom, jigarning protein-sintetik funksiyasining buzilishi, malabsorbtsiya sindromi, ovqat hazm

qilish yetishmovchiligi) ham uning pasayishiga va natijada anemiyaga olib kelishi mumkin.

Gemolitik – ham irsiy, ham orttirilgan omillar ta’sirida qizil qon hujayralarining yo’q qilinishining kuchayishi natijasida rivojlanadi. *Irsiy* gemolitik anemiyaning rivojlanishi genetik nuqsonlar (eritrotsitlar fermentlari faoliyatining buzilishi, gemoglobin tuzilishi yoki sintezining buzilishi, eritrotsitlar membranalarida nuqsonlar) bilan bog’liq. *Orttirilgan* gemolitik anemiya eritrotsitlarning antitelalar ta’sirida nobud bo’lishi, eritrotsitlar qobig’ining mexanik shikastlanishi, eritrotsitlarning kimyoviy shikastlanishi, vitaminlar yetishmasligi, eritrotsitlarning parazitlar tomonidan nobud bo’lishi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

O’tkir qon yo’qotish natijasida o’tkir gemorragik anemiya rivojlanadi. Bu ichki yoki tashqi qon ketish bilan sodir bo’ladi. Gemorragik anemiya hayot uchun xavfli holat bo’lib, quyidagi alomatlar bilan birga keladi: terining oqarib ketishi, qattiq nafas qisilishi, ko’zning keskin qorayishi, qon bosimining sezilarli darajada pasayishi. Og’ir holatlarda ongni yo’qotish va shok holatining rivojlanishi mumkin. Postgemorragik anemiya bilan organizmda aylanib yuradigan qon hajmi sezilarli darajada kamayadi. Bunga parallel ravishda qondagi eritrotsitlar darajasi pasayadi

Qizil qon tanachalari (eritrotsitlar, vitamin B6, vitamin B12, foliy kislotsi va boshqalar) shakllanishi uchun zarur bo'lgan tarkibiy qismlarning oshqozon-ichak traktida yetarli darajada qabul qilinmasligi bilan ham kamqonlik yuzaga keladi

BOLALAR VA KATTALARDAGI ANEMIYANI DAVOLASH

Anemiya alomatlaridan xalos bo'lish uchun gemoglobinining pasayishiga olib keladigan omilni yo'q qilish kerak. Shunday qilib, agar patologik holat tanada parazitlar mavjudligi bilan bog'liq bo'lsa, ulardan qutulish kerak, agar irratsional ovqatlanish bo'lsa — parhezga rioya qilishni boshlash kerak.

Odatda, bemorlarning ahvolini yaxshilash va salbiy alomatlarining og'irligini kamaytirish uchun shifokorlar quyidagi terapevtik rejimga rioya qilishadi: vujudga kelgan etishmovchilikni qoplashga qodir bo'lgan dorilar buyuriladi — B12 vitamini B12 etishmovchiligi anemiyasida, Fe-temir tanqisligida, B9 — foliy etishmovchiligida va boshqalar; eritrotsitlar darajasini normallashtiring. Buning uchun eritrotsitlar massasini quyish yoki eritrotsitlarni yuvish amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, gemoglobin darajasi past bo'lgan odamlarga yordam berishda bunday choralar kerak emas va faqat kasallik hayotga tahdid solganda amalga oshiriladi.

ANEMIYANING OLDINI OLISH

- zahar, toksik moddalar bilan aloqa qilmang;
- radiatsiya bilan zararlangan hududlarga tashrif buyurishdan bosh torting;
- ionlashtiruvchi nurlanish manbalari bilan aloqa qilmang;
- dori-darmonlarni nazoratsiz qabul qilmang;
- tanangizni chiniqtiring;
- to'g'ri ovqatlaning, kundalik ratsioningizga go'sht, ko'katlar, meva va sabzavotlarni qo'shing;
- ochiq havoda ko'proq vaqt o'tkazing. yiliga bir marta qon testini o'tkazish;
- o'tkir yuqumli va virusli kasalliklar yuzaga kelganda malakali tibbiy yordamga

murojaat

qilish;

- har yili tibbiy ko'rikdan o'tish;
- homiladorlikni rejalashtirish (ayollar uchun).

XULOSA

Ta'kidlash joizki, fikr yuritgan ushbu kasallik butun Jahon miqyosida ayniqsa, O'zbekistonda juda ham keng tarqalgan va u inson hayotiga xavf tug'diradi. Bu kasallik yosh bolalar hatto chaqaloqlardan tortib keksalargacha kuzatiladi. Onalar homiladorlik paytidan boshlab profilaktika qilishlari zarur. Kasallikka ko'z qiri bilan qarash va e'tiborsiz qoldirish yomon oqibatlarga olib keladi Shu boisdan uni davolash va eng muhimi uning oldini olish dolzarb masaladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Petrov V. N., Baxramov S. M., Farmankulov X. K., Temir tanqisligi anemiyasi, T., 1995.Saidjalol Bahromov
- 2.O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 3.med.360.uz

